

轮胎/路面减振系统的实验研究

许雪莹

(上海大众汽车有限公司, 上海 201805)

摘要: 基于轮胎/路面振动噪声主要源于胎面振动的事实, 从轮胎/路面两级振动模型着手, 通过轮胎在路面上的自由振动试验, 比较了在不同路面上轮胎振动衰减的快慢, 反演了路面的阻尼系数。通过对普通沥青混凝土路面、SMA (Stone Mastic Asphalt) 路面、以及掺加了不同比例橡胶粉 (1%, 2%和 3%) 的骨架密实型路面阻尼系数的比较, 证明了掺加 3%的橡胶粉的骨架密实型路面的减振降噪效果最佳。相对普通沥青混凝土路面, 这种路面可以降低车外通过噪声 2dB(A) 左右。

关键词: 轮胎/路面振动噪声 骨架密实型路面 振动衰减

中图分类号: U491.9+3

The Experimental Study on Vibration Reduction of Tire/Road System

Xu Xueying

(Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd, Shanghai 201805, China)

Abstract : To study the noise reduction mechanisms for Skeleton Dense Quiet Pavement with rubber powder, tire's vibration on 5 different pavement samples were tested. These 5 different kinds of pavements are Asphalt Concrete (AC), Stone Mastic Asphalt (SMA), and Skeleton Dense Quiet Pavement with rubber powder percentage from 1% to 3%. On the basis of the fact that tire/road noise mainly arises from tread vibration, tire/road vibration model has been applied. According to the correlation between vibration attenuation and pavement's damping effect, pavement's damping coefficient is obtained. Both theoretical analysis and indoor tests indicate that Skeleton Dense Quiet Pavement with 3% rubber powder has the best performance in vibration reduction, followed by 2%, 1%, SMA and AC; Moreover, outdoor pass-by noise results show that Skeleton Dense Quiet Pavement with 3% rubber powder has also the best noise reduction ability. Compared with AC Pavement, this Skeleton Dense Quiet Pavement can reduce Pass-by noise by about 2 dB (A).

Keywords: tire/road vibration and noise ; skeleton dense quiet pavement; vibration attenuation;

项目基金: 上海市青年科技启明星计划(B类)资助 (11QB1401100)

前言

现实生活中，车辆噪声问题经常困扰着人们，其中乘客对轮胎噪声的抱怨表现得尤为突出。对普通小轿车来说，当车速超过 50 公里时，轮胎/路面噪声就成为汽车最重要的噪声源^[1]。随着国家节能减排计划的实施，电动汽车将在 2015 年将达到 100 万辆的规模。相对于传统内燃机动力汽车，新能源和电动汽车由于没有了来自内燃机的辐射噪声，来自轮胎/路面噪声的抱怨将会更加突出^[2,3]。为了满足越来越严格的通过噪声法规以及乘客对车辆 NVH 水平越来越高的要求，必须降低来自轮胎/路面的噪声。

轮胎/路面噪声主要包括轮胎泵吸噪声和轮胎/路面振动噪声，多孔性低噪声路面是降低轮胎/路面噪声的一项有效措施^[4-6]。但是多孔性路面，有着某些难以克服的缺陷，比如空隙易堵塞、结构易松散、使用寿命短等缺点。橡胶沥青路面、SMA 路面^[7,8]等是另一类降噪路面，其降噪机理为：提高路面弹性，使得路面具有吸收轮胎振动和冲击的效能。本文提出在现有的 SMA 路面配比中掺加适量的橡胶粉，增大路面阻尼，衰减路面/轮胎振动；并开展轮胎/路面振动系统的衰减特性分析。

1 基本原理

对于轮胎和路面组成的减振系统,可简化为图 1 所示的理论模型。 M_1 轮胎等效质量， M_2 路面质量， K_1 、 C_1 、 K_2 和 C_2 分别为轮胎和路面的刚度和阻尼系数。图 1 所示振动系统的自由振动微分方程为^[9]：

图 1 轮胎/路面振动系统

$$\begin{aligned} M_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} &= -K_1 (y_1 - y_2) - C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} \right) \\ M_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} &= -K_2 y_2 - C_2 \frac{dy_2}{dt} + K_1 (y_1 - y_2) + C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{令 } \omega_{01}^2 = \frac{K_1}{M_1}, \quad \omega_{02}^2 = \frac{K_2}{M_2}$$

$$2n_1 \omega_{01} = \frac{C_1}{M_1}, \quad 2n_2 \omega_{02} = \frac{C_2}{M_2}$$

其解为

$$\begin{aligned} y_1 &= A_1 e^{-\lambda t} (\cos \omega_1 t + \alpha_1 \sin \omega_1 t) + B_1 e^{-\lambda_2 t} (\cos \omega_2 t + \beta_1 \sin \omega_2 t) \\ y_2 &= A_2 e^{-\lambda t} (\cos \omega_1 t + \alpha_2 \sin \omega_1 t) + B_2 e^{-\lambda_2 t} (\cos \omega_2 t + \beta_2 \sin \omega_2 t) \end{aligned} \quad (2)$$

式中频率 ω_1 和 ω_2 是由式 (1) 决定, 即把 $\omega_{01}, \omega_{02}, n_1$ 和 n_2 代入式 (1) 中, 并将实部和虚部分开, 首先令虚部的和为零, 则有

$$\omega^2 = \frac{4\lambda^3 - 3a\lambda^2 + 2b\lambda - c}{4\lambda - a} \quad (3)$$

其中, ω 为减振系统的固有频率, λ 为对应的衰减因子。再令实部的和等于零, 则有

$$\omega^4 - \omega^2(6\lambda^2 - 3a\lambda + b) + (\lambda^4 - a\lambda^3 + b\lambda^2 - c\lambda + d) = 0 \quad (4)$$

令 $X_0 = \left(\frac{\omega}{\omega_{01}}\right)^2$, 且 $y = \lambda/\omega_{01}$, 将上面得到的(3)、(4)两式联立可得

$$X_0^2 - X_0 X_2 + X_3 = 0 \quad (5)$$

$$\text{其中 } X_2 = 6y^2 - 3ay + b$$

$$X_3 = y^4 - ay^3 + by^2 - cy + d$$

$$X_0 = \frac{4y^3 - 3ay^2 + 2by - c}{4y - a}$$

$$a = \omega_{01} \left\{ 2n_1 \left(1 + \frac{M_1}{M_2} \right) + 2n_2 \frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right\}$$

$$b = \omega_{01}^2 \left\{ \left(1 + \frac{M_1}{M_2} \right) + 2n_1 2n_2 \frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} + \left(\frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right)^2 \right\}$$

$$c = \omega_{01}^3 \left\{ 2n_2 \frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} + 2n_1 \left(\frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right)^2 \right\}$$

$$d = \omega_{01}^4 \left(\frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right)^2$$

可以求得 y_1, y_2 两个满足 (5) 式的 y 值, 将其代入 X_0 的式子, 可以决定 ω 的两个值 ω_1, ω_2 , 再根据 $\lambda = \omega_{01} \cdot y$ 的关系可求得 λ_1 和 λ_2 。这就是轮胎/路面振动衰减的基本关系。

不同路面对轮胎的振动衰减有不同的影响, 不同的 λ 值反映轮胎在停止外加激励后的振动衰减快慢。显然 λ 越大, 伴随着阻尼系数也越大, 轮胎振动衰减越快。

2 实验装置及过程

实验采用的路面为: 普通的沥青混凝土路面 (以下简称 AC 路面)、SMA 路面, 以及在 SMA 路面的配比中掺加 1%、2% 和 3% 橡胶粉的骨架密实型路面。实验测量轮胎在不同的路面试件上的垂直振动衰减, 在实验中, 首先使轮胎垂直离开试件表面 3cm, 然后松开使其自由垂直下落, 通过粘贴在轮辋测点的加速度传感器拾取轮辋的振动信号。路面试件的尺寸为 30cm×26cm, 厚度为 5cm。汽车轮胎为米其林子午线轮胎 195/60R14, 轮胎气压为 250Kpa。图 2 是测试系统的原理图, 测量仪器为 B&K 公司的 Pulse3560 系统。

图 2 振动实验原理图

3 实验结果分析

图 3 显示了轮胎在普通 AC 路面试件上轮辋表面振动的衰减过程。5 种不同路面上轮辋的振动衰减系数见表 1。数据表明, SMA 路面试件对轮胎表面振动的衰减比普通 AC 路面试件对轮胎表面振动的衰减要大。而骨架密实型路面中橡胶粉含量的多少也影响着轮胎自由衰减的快慢, 其中橡胶粉含量为 3% 的路面比 AC、SMA、1%、2% 路面有更大的衰减。

通过对比轮胎在不同的路面上自由下落时的振动情况, 可以发现振动曲线的衰减快慢不同。振动衰减的快慢, 反映了路面材料阻尼系数的大小。显然轮胎振

图3 轮胎在 AC 路面上的振动

动衰减快的路面具有更优的阻尼衰减。

前面的理论分析表明，系统的振动包含两个衰减振动，即 ω_{01} 和 ω_{02} 两个圆频率振动的叠加。然而由实验数据的 FFT 分析可知，轮胎的振动主要是以 ω_{01} 为主，即轮胎的固有频率来振动的。由试验所得的衰减系数 λ_1 ，我们就可以反演出各个路面的阻尼系数，所得结果见表 1 所示。

表 1 轮胎衰减系数和路面阻尼系数

路面 参数	AC	SMA	1%	2%	3%
衰减系数 /s ⁻¹	1.1866	1.2474	1.302	1.3274	1.3567
阻尼系数 /N·s/m	71.196	74.844	78.12	79.644	81.402

实验结果表明，轮胎/路面系统的衰减系数 AC 最小，SMA 以及掺橡胶粉的路面试件则随着橡胶粉掺量的增加衰减增大。其原因是在路面的沥青混合料中加入橡胶颗粒使沥青混合料成为刚相和柔相组合的阻尼结构。混合料中刚相石料模量大、阻尼系数小；石—石之间的摩擦，也会产生一定的阻尼，但是相对较小。沥青与橡胶颗粒形成的玛蹄脂属于柔相，模量低、阻尼系数相对较大，在结构中主要起到消耗能量的作用。路面受到外界激励后，由于混合料中的石料骨架的阻尼系数较小，能量损耗很少，而是通过骨架结构将能量传递出去，沥青玛蹄脂和橡胶颗粒的阻尼相对较大，它们填充于骨架的空隙中，并包裹着骨架，消耗着骨架的振动能量，从而减小系统的振动。

为了检验骨架密实型低噪声路面的降噪效果，在上海市南汇区铺筑了 500 米试验段（含 3%橡胶粉的骨架密实型路面）和 1000 米 AC 参照路段。实测表明，骨架密实型低噪声路面可降低小车通过噪声 2dB(A)左右，而且路用的其他性能也优于 AC 路面。

4 结论

轮胎/路面振动实验的研究表明, 骨架密实型低噪声路面中, 橡胶粉的掺加比例对路面的阻尼系数有着直接的影响。橡胶粉掺量越多, 阻尼系数越大。但是为了保证路面的结构强度, 橡胶粉的掺加比不宜超过 3%。从理论和室内试验以及室外实验路的噪声测量都证明了 3%的密实型低噪声路面的减振降噪效果最佳。这种低噪声路面的推广和普及对提升新能源汽车和电动车的车内乘坐舒适性以及降低车外噪声都有重要的意义。

参考文献:

- [1] 庞剑, 谌刚, 何华. 汽车噪声与振动——理论与应用[M].北京:北京理工大学出版社, 2006
- [2] 孙立军, 耿媛婧, 周晓青. 车辆噪声与城市道路路面平整度关系的试验研究[J].公路交通科技, 2007, 24(6): 24-28
- [3] 韩森, 董雨明, 陈海峰等. 露石水泥混凝土路面降噪特性[J]. 交通运输工程学报, 2005, 5(2): 32-34
- [4] Luc Goubert, Jan Hoogwerff, Peter The. Two-layer porous asphalt: an international survey in the frame of the Noise Innovation Programme (IPG). The 2005 Congress Exposition on Noise Control Engineering. Rio de Janeiro, Brazil, 2005, 8
- [5] M. Ballie, J. Gal. Noise reduction induced by use of very thin wearing course and crumb rubber particles. In Proceedings of Inter noise 2000, Nice, France, 2000
- [6] M. C. Berengier, M. R. Stinson, G. A. Daigle, etc, Porous road pavement: Acoustical characterization and propagation effects. Journal of the Acoustical Society of America, 101 (1): 155-162, 1977
- [7] 曹卫东,陈旭,吕伟民.简述国内外低噪声沥青路面研究状况[J]. 石油沥青,2005 ,19(1):50- 54
- [8] 董旭峰,葛剑敏,王佐民.密实型低噪声沥青路面振动特性试验研究[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2006 ,(8):41- 44
- [9] (日)小林明著. 汽车振动学[M]. 机械工业出版社 1981

作者简介: 许雪莹 (1977-), 男, 河南南阳人, 博士, 高级工程师。电话: 13917237481; beiruzi@126.com